

ФІНАНСОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ

Котляр В.,*к. ф.-м. н., доцент,**доцент кафедри вищої та прикладної математики**Київського національного торговельно-економічного університету**м. Київ, Україна**ORCID: 0000-0003-1736-8277***Смирнова О.***к. е. н.,**асистент кафедри вищої та прикладної математики**Київського національного торговельно-економічного університету**м. Київ, Україна**ORCID: 0000-0002-0411-5484*

NEW APPROACHES TO INVESTMENT ANALYSIS ON HIGH RISKY FINANCIAL MARKETS

Smirnova O.,**Kotlyar V.***Kyiv National University of Trade and Economics***АНОТАЦІЯ**

Введено та обґрунтовано новий вид оцінки ризикованої діяльності – коефіцієнт ризику, а також його взаємозв'язок з цінами спеціального фінансового інструменту – бінарного опціону – на високоризикованих фінансових ринках. Розглянуто особливості обчислення коефіцієнту ризику в умовах суб'єктивно-ймовірнісного та фінансового моделювання. Доведена асимптотична стійкість оцінок ризику на ефективних фінансових ринках.

ABSTRACT

A new type of risk assessment is introduced and substantiated - the risk ratio, as well as its relationship with the prices of a special financial instrument - a binary option - in high-risk financial markets. The peculiarities of risk coefficient calculation in the conditions of subjective-probabilistic and financial modeling are considered. The asymptotic stability of risk assessments in efficient financial markets is proved.

Ключові слова: коефіцієнт ризику, бінарні опціони, фінансове моделювання, високоризиковані фінансові ринки, суб'єктивно-ймовірнісне моделювання.

Keywords: risk ratio, binary options, financial modeling, high-risk financial markets, subjective-probabilistic modeling.

JEL Classification: D81, E44

Вступ. Ризик як об'єкт вивчення став частиною багатьох гуманітарних, соціальних та політичних наук таких, приміром, як кризисологія. Враховуючи таку різноманітність, дотримуватимось наступних дефініцій. Виокремлюємо ризик, як такий, що породжується ризикованою діяльністю певного суб'єкта. Саме ризикована діяльність – діяльність з непевними наслідками, які для суб'єкта цієї діяльності несуть потенційні загрози втрат (фінансових, матеріальних, моральних, екологічних, здоров'я та життя). Відповідно, *ризик – можливість втрат за результатами ризикованої діяльності*. Ризик характеризується показниками ризикованої діяльності. Враховуючи різноплановість ризикованої діяльності маємо значну варіативність сприймання ризику. Існують декілька підходів щодо визначення та обчислення ризику:

як добуток ймовірності втрати внаслідок ризикованої діяльності на її величину

$$r = p \cdot S, \quad (1)$$

де p – ймовірність втрати, S – обсяг втрати;

як унормована частка негативних наслідків серед загальної кількості наслідків, що спостерігаються за певний період часу

$$r = \frac{Q_-}{Q} \cdot k, \quad (2)$$

де Q_- – кількість негативних наслідків, Q – загальна кількість наслідків, k – нормуючий множник (зазвичай $k = 100, 1000, 10$ тис.).

Практично всі інші підходи є узагальненням зазначених (як теоретичний ризик) або їх варіаціями. Так, в окремих дослідженнях співвідношення (1) використовується без урахування показника втрат і ризик інтерпретується як ймовірність негативного наслідку (банкрутства, недоотримання прибутку, тощо). Інша проблемна інтерпретація ризику – стандартне відхилення (або близькі: дисперсія і коефіцієнт варіації) показників щодо наслідків ризикованої діяльності. Оскільки такі наслідки можуть бути не тільки негативними, але й позитивними для суб'єкта ризику, то й стандартне відхилення характеризує не ризик, а саме *невизначеність* ризикованої діяльності. Усі зазначені підходи при застосуванні у фінансовій сфері стикаються із значними труднощами. Першочергово це пов'язано з

унікальністю не тільки окремих подій, що відбуваються у фінансовій сфері, а й з унікальністю стану світової фінансової системи в цілому. В результаті чого частотний ризик в значній кількості ризикованих діяльностей не має стійкого статистичного ансамблю і, відтак, розрахунки за співвідношенням (2) неможливі або породжують значні відхилення від реального розвитку подій. Такою є проблема прийняття рішення відносно страхування ризикованого фінансового інструменту із збільшеною доходністю. За аналогічних міркувань, компоненти добутку співвідношення (1) мають здебільшого суб'єктивний характер. Так обсяг втрат S залежить від його корисності для суб'єкта ризику. Розвиток теорії очікуваної корисності від Неймана-Моргенштерна до теорії перспектив Канемана-Тверські перевів ризик в категорію нечіткого [1-3]. В більш широкому розумінні непевність S та p пов'язана також з неоднорідністю світової фінансової системи на різних її поверхах і окремих сегментах з точки зору вартості, спроможності та інфляційних ефектів притаманних грошам.

Автори пропонують новий підхід щодо визначення та оцінювання ризику на основі фінансового моделювання ризикованої діяльності та її наслідків.

Модель елементарного ризику. Введемо аксіоми, які визначають *модель елементарного ризику (MEP)*. Вони передбачають наявність:

I. суб'єкта ризику (людини або окремої спільноти), яка приймає рішення щодо участі у певній ризикованій діяльності;

II. предмета ризику і, одночасно, ресурсу ризикованої діяльності, тобто можливості певних втрат для суб'єкта ризику; до таких втрат можна віднести моральні, екологічні (в ареалі існування спільноти), фінансові, цивілізаційні, життєві тощо;

III. мети ризику або певних досягнень у разі успішного завершення ризикованої діяльності;

IV. саме ризикованої діяльності, тобто такої, що проходить в умовах певної невизначеності з недетермінованим наслідком щодо втрати предмета ризику або досягнення мети ризику (або одночасно, втрати предмета ризику та досягнення мети ризику);

V. суб'єкт ризику не впливає на ризиковану діяльність в тій мірі, що може змінити вірогідність її успішного завершення.

Крім зазначеного *MEP* передбачає також можливість вимірювання:

VI. предмету та мети ризику у співставних одиницях (грошових, умовних типу unit тощо);

VII. степені вірогідності результатів ризикованої діяльності.

Таким чином, *MEP* задається шістьма аксіомами та визначається трійкою об'єктів (A, B, E) , де A – величина предмета ризику (або обсяг можливих втрат), B – величина мети ризику (або обсяг можливих здобутків), E – ризикована діяльність. Позначимо надалі таку модель *MEP(A, B, E)*. Ризик введемо як міру вірогідності втрати предмета ризику через участь суб'єкта ризику у ризикованій діяльності:

$$r(E) = \|\text{MEP}(A, B, E)\|.$$

Зазначимо такі властивості ризику $r(E)$:

- обернена пропорційність ймовірності успішного завершення ризикованої діяльності;
- наявність трьох характерних значень 0, 1 та ∞ ; перше значення відповідає абсолютній відсутності ризику ($r(1)=0$); друге – рівній вірогідності як успішного, так і неуспішного завершення ризикованої діяльності ($r(0,5)=1$); третє – гарантованій втраті предмету ризику ($r(0)=\infty$);
- величина ризику $r(p_E)$ не залежить від значень A та B .

Останню властивість пояснимо на моделі гри з підкиданням монети (не обов'язково симетричної). Ризикованість щодо участі в такій грі при виборі, приміром, «орла» не залежить від величини ставки та можливого зиску. Таким чином, механізм реалізації ризикованої діяльності можна представити у вигляді деякого «чорного ящика» з сукупністю явних та латентних чинників. Оцінюючи їх, а також враховуючи свої можливості (фінансові, особистісні тощо) суб'єкт приймає рішення щодо участі у ризикованій діяльності.

Вимірюваність ризику дозволяє розглянути відношення порядку на множині *MEP*. Нехай p_E – ймовірність успішного для суб'єкта завершення ризикованої діяльності E . Моделі ризику будемо називати еквівалентними, якщо за рівних значень втрат та мети та різних форм ризикованої діяльності E та D мають однаковий ступінь ризикованості: $r(p_E)=r(p_D)$, позначатимемо $MEP_1 \sim MEP_2$, відповідно, при $r(p_E) > r(p_D)$ вважатимемо першу модель більш ризикованою.

Розглянемо *модель елементарної лотереї (MEL)* як окремий випадок *MEP*, що реалізує механізм ризикованої діяльності. *MEL* задається такими умовами:

- певною кількістю фізично однакових кульок;
- деякою кількістю кульок відмічених як виграшні для окремих учасників лотереї;
- механізмом, що реалізує ризиковану діяльність («чорним ящиком» з розташованими в ньому кульками, змішувачем та викидним пристроєм для одної кульки).

Один цикл (розіграш) такої лотереї полягає в одноактному спрацьовуванні механізму лотереї з викиданням одної кульки. Позначимо таку лотерею через $Lt(N_c, N)$, де N_c – кількість сприятливих кульок, N – загальна кількість кульок. Якщо кожна кульку інтерпретувати як окремий чинник ризику в грі (а це дійсно так, оскільки додавання або вилучення будь-якої якості кульки відповідно змінює шанси учасника), то ступінь ризикованості такої лотереї можна визначити у вигляді пропорції між кількістю сприятливих (N_+) та несприятливих кульок (N_-), а саме відношенням кількості несприятливих до 1 од. сприятливих кульок:

$$r(Lt) = \frac{N_-}{N_+}, \quad (3)$$

де $r(Lt)$ – коефіцієнт ризику участі у лотереї $Lt(N_+, N)$, $N_- + N_+ = N$. Так $r(Lt)=2$ означає, що на кожний сприятливий чинник приходить два несприятливих (мікро-лотерея з трьох кульок і лише одною виграшною). Ймовірність виграшу в таку

лотерею $p(Lt)$ та ризик участі в ній зв'язані простим співвідношенням:

$$r(Lt) = 1/p(Lt) - 1. \quad (4)$$

Розглянемо модель ризику з ризикованою діяльністю у вигляді лотереї $MEP(A, B, Lt(N_+, N))$. Таку модель будемо називати *паритетною*, якщо мета та предмет ризику зв'язані прямо пропорційно з коефіцієнтом ризику лотереї:

$$B = r(Lt) \times A. \quad (5)$$

Лотерею називатимемо *повною*, якщо всі її кульки розподілені між окремими учасниками. Для повної лотереї ризик має інверсний характер, адже позитивний результат для одних учасників – негативний для інших та навпаки. Інверсний коефіцієнт ризику (для учасників з протилежним вибором) з урахуванням (3) дорівнює:

$$r^*(Lt) = \frac{1}{r(Lt)}.$$

Кожний учасник повної паритетної лотереї не має переваги над іншими за рахунок недооцінки або переоцінки ризику. Математичне сподівання прибутку всіх учасників такої лотереї дорівнює нулю. Дійсно, за результатом розіграшу з урахуванням співвідношень (4-5) очікуваний капітал окремого учасника з капіталом A становитиме:

$$(A+B) \cdot p(Lt) + 0 \cdot (1 - p(Lt)) = (A + A \cdot r(Lt)) \cdot p(Lt) = A \cdot p(Lt) / p(Lt) = A.$$

В умовах I-VII для будь-якої моделі ризику $MEP(A, B, E)$ можна підібрати еквівалентну їй $MEP(A, B, Lt(Nc, N))$. Дійсно, маючи можливість обчислити p_E (аксіома VII) і задаючи достатньо велике N , створюємо еквівалентну за ризиком лотерею $Lt(p_E \cdot N, N)$.

Особливості економічного ризику від інших полягають у наявності фінансової складової і саме ризик пов'язаний з сутністю функціонування окремих фінансових ринків. Відповідно, будь-яка ризикована діяльність в економічній сфері незалежно від результату призводить до перерозподілу фінансових ресурсів серед їх власників, як це, зокрема, відбувається при розіграші повної лотереї. Суб'єкт економічної системи задля врахування наслідків ризикованої діяльності стає перед необхідністю побудови моделі лотереї еквівалентній їй за ризиком з визначенням рівноважних кульок-чинників (загальних та сприятливих), а вже звідси – обчислює ймовірність успішного завершення такої діяльності та відповідну ступінь ризикованості. Можна запропонувати таку класифікацію методів моделювання економічного ризику: класичні; статистичні; теоретико-ймовірнісні; суб'єктивно-ймовірнісні та фінансові методи.

Класичне моделювання при аналізі ризикованої діяльності виходить з можливості безпосередньої фрагментації множини чинників на рівносильні за впливом групи, що в подальшому дозволяє оцінити ризик методами комбінаторного аналізу. Статистичне та теоретико-ймовірнісне моделювання передбачає можливість неодноразового спостереження наслідків ризикованої діяльності у відносно однакових умовах. Перші три групи методів майже не мають підстав для використання на фінансових ринках, адже більшість значущих соціально-економічних подій пов'язані із складним факторним середовищем і мають лише формальні ознаки повторюваності. Так найбільш очікувана подія 2020 року – президентські перегони в США – є регулярною демократичною процедурою, та кожна з них складається з унікального набору чинників. Суб'єктивно-ймовірнісне моделювання (далі: СЙМ) передбачає наявність у суб'єкта певної формалізованої, або, навіть, стандартизованої методики, використання якої з залученням даних щодо ризикованої діяльності E , а також супутнього інформаційного масиву дозволяє згенерувати параметри лотереї $(Lt(Nc, N), r(Lt), p(Lt))$, а, відтак, і оцінити $MEP(A, B, E)$. Перехід від інтуїтивної оцінки шансів до оцінки СЙМ здійснюється шляхом визначення загальної кількості кульок (звичайно не вище 1000 од.) та кількості сприятливих кульок за окремою процедурою. В останній спочатку визначається груба верхня та нижня оцінки щодо найбільш оптимістичного і песимістичного прогнозів результату ризикованої діяльності, потім в процесі подальшого аналізу зазначені оцінки зустрічно і компромісно зближуються до майже точного значення. СЙМ використовується досить широко від різних аналітичних оцінок унікальних природних, техногенних та соціальних явищ до регулярного оцінювання окремих класів подій за типовими методиками. Розглянемо, приміром, венчурне інвестування в крипто-активи. Припустимо, що аналітик оцінив втрати у 16% інвестованого капіталу протягом поточного року. Коефіцієнт ризику в цьому випадку за (4) дорівнює $r(E) = \frac{0,16}{0,84} \approx 0,19$. Якщо середня доходність інвестиційного портфелю не нижча 19%, можна планувати не тільки компенсацію збитків, але й певний прибуток такої ризикованої діяльності.

Фінансове моделювання (FinMod). Розвитком СЙМ-підходу стало фінансове моделювання. *FinMod* ґрунтується на таких засадах:

- відображенні ризикованої діяльності або її результату у вигляді окремого фінансового інструменту – бінарного опціону;
- наявності відкритої інвестиційної площадки з визначеною публічною офертою та ознаками ефективного ринку – *efficient market hypothesis (EMH)*;
- розміщенні, укладанні та виконанні фінансових угод.

Відповідні фінансові ринки називатимемо високоризикованими (ВРФР, [4]) або ринками прогнозів. Оцінка ризику на ВРФР відбувається з урахуванням:

- інформаційного фону (статистична, соціологічна, технічна, макро-економічна інформація) щодо ризикованої події та оцінки значущості елементів цього фону суб'єктом або використаною ним методикою;
- впливу несистемних інвесторів, можливості форс-мажорних обставин;
- окремих «сірих» схем (спуфінг, фліпінг, тощо), а також локальних дій системних інвесторів в окремих стратегіях при хеджуванні ризиків.

В означених умовах окремих результат СІМ перетворюється у ринковий продукт, де кожна умовна одиниця інвестицій інтерпретується як кулька паритетної лотереї. *FinMod* сублімовано повторює процес СІМ. А саме: при розміщенні на ВРФР значної кількості результатів СІМ виникає ціла низка пропозицій щодо найбільш оптимістичного і песимістичного прогнозів; в подальшому аналізі в умовах перманентних змін інформаційного фону ризикованої події прогнозні значення зближуються до компромісного; при наявності компромісного значення укладається фінансова угода за правилом паритетної лотереї.

Процес *FinMod* пов'язаний з вирішенням наступних принципових питань:

1) чи можна взагалі стверджувати існування ідеальних або істинних шансів (так зване *fair odds*) щодо результатів ризикованої діяльності;

2) чи відображає укладена на ВРФР угода більш/менш точно такі шанси.

Значна кількість подій соціально-економічного життя характеризується унікальними неповторюваними рисами (як зазначені президентські перегони в США). Такі події зазвичай мають по-перше, «викривлений» інформаційний фон, в якому окремі чинники проявляються непевно або не проявляються деякий час взагалі; по-друге, співвідношення шансів в них розподіляється не обов'язково з фіксованою пропорцією, а змінюється поступово чи миттєво під впливом нових чинників та обставин типу «чорного лебедя» Н. Талеба. Оскільки такі події неможливо відтворити в принципі, то й питання щодо наявності «істинних шансів» перетворюються щось на кшталт віри. З іншого боку, на фінансовому ринку концентрується уся доступна інформація відносно можливих результатів ризикованої діяльності (нагадаємо, що такі ринки носять ознаки *EMH*), яка ретельно відслідковується і до-

сить швидко «перетравлюється» численними аналітиками і інвесторами та конвертується в оцінку ризику та відповідну ціну угоди. Таким чином, можна стверджувати, що ціна на ВРФР відображає не істинні шанси події, а її інформаційний фон на поточний час. «Викривлення» інформаційного фону звичайно присутні і спричинені різними обставинами в тому числі, і вибором методу технічного або макроекономічного аналізу. Відтак, одинична угода на ВРФР – незсунена оцінка ризику відносно «чистого» інформаційного фону (3), де N_+ та N_- – обсяги коштів в угоді, наданих на користь події E інвесторами, так і, відповідно, на її протилежне завершення, а роль кульки в такій умовній лотереї грає найменша інвестиційна одиниця (приміром, на спеціалізованій біржі бінарних опціонів *BetFair 1* ум.од.=4 дол.США). Результати ризикованої діяльності для учасників угоди мають протилежний зміст відносно ризику втрати та нарощення капіталу.

Таким чином, при фінансовому моделюванні окрім СІМ-оцінки виникає також *спекулятивна оцінка ризику*, яка фіксується за ціною угоди на фінансовому ринку. Ціна угоди (бінарного опціону), фактично, біржовий коефіцієнт, лінійно зв'язана з коефіцієнтом ризику:

$$c = 1 + r(Lt). \quad (6)$$

Так, для прикладу, поточне значення біржового коефіцієнта на перемогу Д. Трампа у президентських перегонах США на 13.08.2020 становило $c = 2,62$, що відповідає коефіцієнту ризику $r(E) = 1,62$ (Рис. 1), а саме на графіку відображено зміни значення біржового коефіцієнта (фактично: коефіцієнту ризику) відносно передвиборчого «інформаційного фону» у США. Зазначимо, що станом на 07.06.2023 (три роки потому) коефіцієнт на перемогу Дж. Байдена майже той самий: $c = 2,72$.

Рис. 1. Ціна угод на перемогу Д. Трампа станом на 13.08.2020.

(Джерело: біржа *BetFair*, [5])

Розглянемо серію n незалежних $MEP(A_i, B_i, E_i)$, $i = \overline{1, n}$, що відповідають умовам I-VII і прив'язаних до ВРФР одним суб'єктом, $r(i) = r(E_i)$ – коефіцієнт ризику в i -й генерації суб'єкта СІМ-оцінки E_i , підтвердженою паритетною

фінансовою угодою щодо придбання бінарного опціону, тобто $B_i = A_i \cdot r(i)$, K_n – множина успішних MEP в серії, G_n – множина неуспішних MEP в серії. Тоді справедливе

Твердження. Для достатньо великих n обсяг втрачених фінансових ресурсів одним суб'єктом на

безкомісійних ВРФР асимптотично співпадає з прибутком, отриманим від успішно завершених угод, а саме виконується співвідношення:

$$\sum_{i \in K_n} A_i r(i) \approx \sum_{j \in G_n} A_j. \quad (7)$$

Доведення. Розглянемо послідовність незалежних випадкових величин $\theta_i = (A_i + B_i) \cdot I(i)$, де

$$I(i) = \begin{cases} 1, & \text{якщо } i - \text{та угода успішна} \\ 0, & \text{якщо } i - \text{та угода неуспішна} \end{cases}$$

A_i, B_i – вартість (потенціальні втрати) та можливий прибуток угоди відповідно, n – кількість угод СІМ, проведених одним суб'єктом.

Оскільки $MI(i) = p(i)$, то дисперсія $D\theta_i = (A_i + B_i)^2 \cdot p(i) \cdot (1 - p(i)) = A_i^2(1 + r(i))^2 \cdot p(i) \cdot (1 - p(i)) \leq \frac{1}{4} S^2 C^2 < \infty$. Тут S – капітал інвестора, максимальний біржовий коефіцієнт $C = \max_i \{1 + r(i)\}$ (на всіх сучасних біржах існують обмеження на біржові коефіцієнти, а найбільший з бачених нами на торгах $C = 1000$). Відтак, згідно посиленого закону великих чисел $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \theta_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n M\theta_i \rightarrow 0$ з ймовірністю 1 при $n \rightarrow \infty$.

Окрім СІМ-оцінки суб'єкт генерує також і послідовність $\{A_i, i = \overline{1, n}\}$ – обсягу угод. Вибір значення A_i в окремі угоди залежить від різних чинників та обраної стратегії інвестування. Серед формалізованих підходів визначення A_i відмітимо такі:

- 1) плаваюча або фіксована частка початкового капіталу S суб'єкту;
- 2) оптимальна частка поточного значення капіталу S_i після $(i - 1)$ проведених угод (оптимальне f Ральфа Вінса, [6]);
- 3) фіксоване значення угод (флет), $A_i \equiv const$.

Порівняльна ефективність СІМ-оцінок – складна і досі майже невирішена проблема. Так методики оцінювання успішності трейдерів на ПАММ-сервісах і подібних ним значно залежать від суб'єктивного вибору частки інвестованого капіталу, за яким і визначаються обсяги угод $\{A_i\}$, ([7]). На думку авторів, останній підхід (фіксоване значення угод з умовною інвестиційною одиницею) має більш об'єктивний характер, оскільки не залежить від фінансової складової і характеризує ефективність СІМ-оцінок в «чистому» вигляді. Завдяки такому припущенню маємо спрощений варіант співвідношення (7):

$$\sum_{i \in K_n} r(i) \approx \mu_n. \quad (8)$$

де μ_n – кількість програшів в серії.

На сучасних ВРФР паритетних МЕР (з виконанням (5)) не існує, оскільки вони створені як ринкові інструменти, в тому числі, для отримання прибутку через різноманітні комісії, податки, маржу, тощо. Таким чином, за відсутності ефективної методики регулярна участь суб'єкта на ВРФР асимптотично зводиться до нерівності: $\sum_{i \in K_n} A_i r(i) < \sum_{j \in G_n} A_j$, що на практиці означає відносно швидке банкрутство інвестора. Тому ефективна СІМ-оцінка повинна не тільки забезпечити асимптотичну «перевагу над ринком» $\sum_{i \in K_n} r(i) > \mu_n$, але й

«перевагу з урахуванням різноманітних комісій». Так трейдеру *BetFair* при податку на прибуток 5% необхідно мати «перевагу над ринком» більшу на 5,3%: $(1 - 0,05) \sum_{i \in K_n} r(i) > \mu_n \rightarrow \sum_{i \in K_n} r(i) > 1,053 \mu_n$. Таким чином, в якості рейтингу ефективності аналітика (не обов'язково фінансового) або методів використаних ним СІМ можна взяти за такий:

$$Rate = \sum_{i \in K_n} r(i) - \mu_n, \quad (9)$$

де μ_n – кількість програшів за n використаних суб'єктом СІМ-оцінок, а $\sum_{i \in K_n} r(i)$ – загальна сума коефіцієнтів ризику за вдало спрогнозованими подіями.

Фактично, на високоризикованих ринках СІМ-оцінки є елементом сукупності, визначеної обсягом застосування окремого суб'єктивного ймовірнісного методу. З іншого боку, спекулятивні оцінки ризику, які формуються на біржі під час торгових сесій через біржові коефіцієнти, також утворені статистичним ансамблем, складеним з багатьох СІМ-оцінок. В кожній з цих сукупностей за достатнім обсягом застосувань або фінансової завантаженості ринку проявляються асимптотичні властивості оцінок ризику. Фінансове моделювання наразі лишається чи не єдиним інструментом оцінювання великої кількості суспільно значущих недетермінованих подій в економічній, соціальній, фінансовій сфері, яке дозволяє визначити степінь ефективності методів прогнозування в публічний ринковий спосіб, а також рівень ризикованості таких подій в динамічному розвитку.

Література

1. фон Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение = Theory of Games and Economic Behavior. — М.: Наука, 1970. — 708с.
2. Канеман, Деніел Мислення швидко й повільно / пер. з англ. Максим Яковлев. — К.: Наш Формат, 2017. — 480 с. — ISBN 978-617-7279-18-0
3. Фишберн П. Теория полезности для принятия решений: Моногр. / П. Фишберн. — М.: Наука, 1978. — 352 с. — Библиогр.: с. 346-350.
4. Смирнова О.В., Котляр В.Ю. О некоторых моделях биржевой торговли на высокорискованных финансовых рынках // Кибернетика и системный анализ. — 2019. - № 4. - С. 158-165.
5. Официальный сайт биржи Betfair. URL: <https://www.betfair.com/exchange>.
6. Винс Р. Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров: Моногр. / Р. Винс; Пер. с англ. — М.: Альпина Паблицер, 2001. — 282 с. — Библиогр.: с. 280-281.
7. Щетініна О., Смирнова О., Котляр В. Фінансове моделювання: теоретико-ймовірнісні підходи. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2021. № 5. С. 127-138.
8. Котляр В.Ю., Смирнова О.В. Рынок ставок: анализ арбитражных ситуаций // Кибернетика и системный анализ. — 2012. — № 6. — С. 122-133. — Библиогр.: 6 назв.